

7. Васильев Ю.В. Язвенная болезнь, *Helicobacter pylori* и табакокурение: патогенетические аспекты и лечение больных // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2008. - № 8. – С.12-18. [Vasiliev Yu.V. Peptic ulcer, *Helicobacter pylori* and tobacco smoking: pathogenetic aspects and treatment of patients // Experimental and clinical gastroenterology. - 2008. - No. 8. - P.12-18.]

Внесок авторів / authors' contribution

Концептуалізація (Авраменко А.О.), методологія (Авраменко А.О., Магденко Г.К.); формальний аналіз (Авраменко А.О.), керування даних (Авраменко А.О., Магденко Г.К., Дубінець Т.І.); написання статті (Авраменко А.О.): статистична обробка матеріалів (Авраменко А.О., Дубінець Т.І.).

Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики

Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол N 11 від 14.11.2025), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Від пацієнта було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання ШІ/ Use of AI

ШІ під час написання роботи не використовували

Робота надійшла в редакцію 26.10.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.65–002.2–022.7–018.74–07

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359583>

Р. О. Оніс, М. Д. Квач

АНАЛІЗ МАРКЕРІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМ ХРОНІЧНОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРОСТАТИТУ

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ, Україна

Authors' Information

Оніс Руслан Олексійович/Onis Ruslan. <https://orcid.org/0009-0008-2590-5064>

Квач Микола Дмитрович/Kvach Mykola. <https://orcid.org/0000-0002-3019-1544>

Summary. Onis R. O., Kvach M. D. **ANALYSIS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION MARKERS IN PATIENTS WITH EXACERBATION OF CHRONIC BACTERIAL PROSTATITIS.** - O. O. Bogomolets National Medical University, Kyiv; - e-mail: onisr@ukr.net. The aim: to conduct a comprehensive assessment of the state of endothelial function in patients with exacerbation of chronic bacterial prostatitis by simultaneously studying

key biochemical markers (nitric oxide, endothelin-1, L-arginine, homocysteine), cytokine profile, indicators of prostatic and systemic hemodynamics and to establish the nature of the relationships between these parameters and clinical characteristics of the disease. It has been proven that patients with exacerbation of chronic bacterial prostatitis have pronounced systemic endothelial dysfunction, characterized by a complex of biochemical, hemodynamic and immunological disorders. Key markers of ED in CKD are: a decrease in the level of total nitric oxide metabolites (NOx) by 18.7%, an increase in the concentration of endothelin-1 by 26.2%, a decrease in free L-arginine by 16.3%, hyperhomocysteinemia (an increase of 55.3%) and a sharp deterioration in endothelium-dependent vasodilation (a decrease in FMD by 55.2%). The duration of the disease has a direct impact on the degree of endothelial dysfunction: with increasing duration of CKD, a progressive decrease in the level of NOx and an increase in the concentration of endothelin-1 are observed. Erectile dysfunction is a clinical marker of systemic endothelial dysfunction in CKD and closely correlates with biochemical indicators of endothelial dysfunction. The cytokine profile of patients with CKD indicates a pronounced systemic immunoinflammatory activation, which is closely related to the degree of endothelial dysfunction. 'A comprehensive assessment of endothelial dysfunction markers is of important clinical importance for patient stratification, disease prognosis, and justification of pathogenetically oriented therapy.

Key words: chronic bacterial prostatitis, endothelial dysfunction, nitric oxide (NO), endothelin-1, L-arginine, lower urinary tract symptoms.

Реферат. Онис Р. О., Квач М. Д. **АНАЛІЗ МАРКЕРІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМ ХРОНІЧНОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРОСТАТИТУ.** Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ, Україна. - e-mail: onis1@ukr.net. Метою дослідження стало проведення комплексну оцінку стану ендотеліальної функції у пацієнтів із загостренням хронічного бактеріального простатиту шляхом одночасного вивчення ключових біохімічних маркерів (оксид азоту, ендотелін-1, L-аргінін, гомоцистеїн), цитокінового профілю, показників простатичної та системної гемодинаміки та встановити характер взаємозв'язків між цими параметрами та клінічними характеристиками захворювання. Було доведено, що у пацієнтів із загостренням хронічного бактеріального простатиту виявляється виражена системна ендотеліальна дисфункція, що характеризується комплексом біохімічних, гемодинамічних та імунологічних порушень. Ключовими маркерами ЕД при ХБП є: зниження рівня сумарних метаболітів оксиду азоту (NOx) на 18,7%, підвищення концентрації ендотеліну-1 на 26,2%, зниження вільного L-аргініну на 16,3%, гіпергомоцистеїнемія (підвищення на 55,3%) та різке погіршення ендотелійзалежної вазодилатації (зниження FMD на 55,2%). Тривалість захворювання має прямий вплив на ступінь ендотеліальної дисфункції: зі збільшенням стажу ХБП спостерігається прогресуюче зниження рівня NOx та підвищення концентрації ендотеліну-1. Еректильна дисфункція є клінічним маркером системної ендотеліальної дисфункції при ХБП та тісно корелює з біохімічними показниками порушення ендотеліальної функції. Цитокіновий профіль пацієнтів з ХБП свідчить про виражену системну імунозапальну активацію, яка тісно пов'язана з ступенем ендотеліальної дисфункції. 'Комплексна оцінка маркерів ендотеліальної дисфункції має важливе клінічне значення для стратифікації пацієнтів, прогнозування перебігу захворювання та обґрунтування патогенетично орієнтованої терапії.

Ключові слова: хронічний бактеріальний простатит, ендотеліальна дисфункція, оксид азоту (NO), ендотелін-1, L-аргінін, симптоми нижніх сечових шляхів.

Хронічний бактеріальний простатит (ХБП), віднесений до категорії II згідно з класифікацією Національного інституту здоров'я США (NIH), продовжує залишатися однією з найбільш складних та актуальних проблем сучасної урологічної практики [1]. Незважаючи на те, що ХБП це лише 5–10% усіх діагностованих випадків простатиту, ця нозологічна форма характеризується стійким рецидивуючим перебігом, що призводить до тривалого та значного зниження якості життя пацієнтів працездатного віку [2, 3]. Клінічна картина ХБП є поліморфною та включає не лише дизурію, а й виражений больовий

синдром, сексуальну дисфункцію та психоемоційні порушення, що виходять за межі локального інфекційно-запального процесу [4]. Сучасні дослідження дедалі більше акцентують увагу на системних аспектах патогенезу ХБП, переосмислюючи його не як ізольоване ураження передміхурової залози, а як захворювання з вираженими нейроімунними, судинними та метаболічними компонентами [5]. Особливе значення займає концепція ендотеліальної дисфункції (ЕД), що характеризується порушенням балансу між вазодилатуючими та вазоконстрикторними факторами, посиленням оксидативного стресу, активацією прозапальних механізмів та втратою захисних властивостей судинного ендотелію [6].

Ендотелій, будучи найбільшою за площею ендокринною структурою організму, грає ключову роль у регуляції не лише судинного тону та гемостазу, а й мікроциркуляції, запальної відповіді, ангіогенезу та імунного захисту [7]. В контексті ХБП дисфункція ендотелію може розглядатися як центральна ланка патогенезу, що пов'язує персистуючу бактеріальну інфекцію, хронічне запалення простати, порушення мікроциркуляції в органах малого таза та системні судинні розлади. Зокрема, порушення біодоступності оксиду азоту (NO) ключового медіатора ендотеліозалежної вазодилатації та протизапального захисту може безпосередньо сприяти підтримці ішемії та гіпоксії в тканині простати, що створює умови для персистенції інфекції та хронізації запального процесу [8].

Наявність ендотеліальної дисфункції при ХБП може мати значні клінічні прояви, що виходять за межі урологічної сфери. Дослідження вказують на зв'язок між хронічними запальними станами простати та підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, що може частково пояснюватися саме наявністю системної ЕД [9]. Одним з найбільш ранніх та чутливих клінічних маркерів ендотеліальної дисфункції у чоловіків є еректильна дисфункція, оскільки кавернозні тіла статевого члена є судинними структурами, функція яких критично залежить від цілісності ендотелію та адекватної продукції NO [10]. Таким чином, вивчення стану ендотеліальної функції у пацієнтів з ХБП набуває не лише теоретичного, а й практичного значення для розуміння патогенезу, стратифікації ризику та підбору раціональної антибіотикотерапії.

Незважаючи на зростаючий інтерес до цієї проблематики, на сьогодні залишається недостатньо вивченим спектр та взаємозв'язок конкретних біохімічних, гемодинамічних та імунологічних маркерів ендотеліальної дисфункції саме у пацієнтів із верифікованим бактеріальним простатитом у фазі клінічного загострення. Більшість існуючих досліджень присвячені пацієнтам із хронічним тазовим больовим синдромом (категорія III за NIH), тоді як дані щодо системних судинних змін при чітко доведеній бактеріальній інфекції простати є обмеженими.

Загострення хронічного бактеріального простатиту супроводжується вираженою та комплексною системною ендотеліальною дисфункцією, ступінь якої корелює з тривалістю захворювання, тяжкістю клінічної симптоматики та ступенем порушення еректильної функції, що відображає взаємозв'язок між локальним запаленням, системною судинною патологією та психосоматичними наслідками захворювання.

Мета дослідження: Провести комплексну оцінку стану ендотеліальної функції у пацієнтів із загостренням хронічного бактеріального простатиту шляхом одночасного вивчення ключових біохімічних маркерів (оксид азоту, ендотелін-1, L-аргінін, гомоцистеїн), цитокінового профілю, показників простатичної та системної гемодинаміки та встановити характер взаємозв'язків між цими параметрами та клінічними характеристиками захворювання.

Матеріали і методи

Проведено проспективне когортне дослідження з включенням 150 чоловіків, розподілених на дві групи:

- Основна група: 120 пацієнтів із верифікованим загостренням ХБП (вік 20–45 років).
- Контрольна група: 30 практично здорових чоловіків, зіставних за віком.

Критерії включення для основної групи:

1. Наявність клінічних симптомів загострення ХБП (тазовий/простатичний біль),

2. Підтвердження бактеріальної етіології: виявлення патогенних мікроорганізмів у секреті простати у діагностично значущому титрі ($>10^3$ КУО/мл),
3. Тривалість симптомів ≥ 3 місяців,
4. Вік до 45 років.

Критерії виключення:

1. Наявність доброякісної гіперплазії або раку простати,
2. Цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія,
3. Перенесені оперативні втручання на органах малого тазу,
4. Хронічні запальні захворювання іншої локалізації.

Клініко-анкетні методики:

1. Міжнародний індекс симптомів хронічного простатиту NIH-CPSI: для оцінки больового синдрому, дизурії та якості життя,
2. Міжнародний індекс простатичних симптомів IPSS,
3. Міжнародний індекс ерекtilьної функції ІЕФ-5.

Таблиця 1.

Розподіл учасників дослідження за віком

Вікова група (роки)	Контрольна група (n=30)	Основна група (n=120)	p-значення
20-30	10 (33,3%)	28 (23,3%)	0,260
31-40	13 (43,3%)	59 (49,2%)	0,567
41-45	7 (23,3%)	33 (27,5%)	0,644
Загалом	30 (100%)	120 (100%)	0,866

Лабораторні методики:

- Визначення сумарних метаболітів оксиду азоту (NOx) спектрофотометричним методом за реакцією Гріса,
- Визначення рівня ендотеліну-1 методом імуноферментного аналізу (ELISA),
- Визначення вільного L-аргініну методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ),
- Визначення гомоцистеїну методом ELISA,
- Вивчення цитокинового профілю: IL-1 β , IL-4, IL-8, IL-10, TNF- α (ELISA).

Мікробіологічні дослідження: бактеріологічний посів секрету простати з визначенням чутливості до антибіотиків та бактеріофагів.

Цитологічні дослідження: мікроскопія секрету простати з підрахунком лейкоцитів, лецитинових зерен, макрофагів, епітеліальних клітин.

Інструментальні методики:

- Трансректальне ультразвукове дослідження (ТРУЗ) визначення об'єму, структури та ехогенності передміхурової залози,
- Трансректальна доплерографія з кольоровим картуванням: визначення параметрів простатичної гемодинаміки (індекс резистентності, індекс васкуляризації, швидкість кровотоку),
- Посткомпресійний тест з реактивною гіперемією (FMD) оцінка ендотелійзалежної вазодилатації плечової артерії.

Статистичний аналіз проводився з використанням програмного пакету SPSS 26.0. Кількісні дані з нормальним розподілом представлені у вигляді $M \pm SD$, з ненормальним розподілом – $Me [Q1; Q3]$. Для порівняння груп використовували t-критерій Стьюдента, критерій Манна-Уїтні, χ^2 . Кореляційний аналіз проводили за допомогою коефіцієнтів Пірсона або Спірмена. Рівень статистичної значущості встановлений при $p < 0,05$.

Результати та обговорення. Тривалість основного захворювання у пацієнтів із ХБП становила від 1,5 до 17 років, із середнім значенням 8,5 років. Аналіз розподілу пацієнтів за тривалістю анамнезу показав, що найчисельнішою була категорія хворих із тривалістю захворювання від 5 до 10 років (58 осіб, 48,3%). Це свідчить про те, що ХБП у більшості обстежених мав чітко сформований хронічний рецидивуючий характер. Подібна тривалість перебігу підкреслює необхідність вивчення не лише гострих інфекційних проявів, а й

віддалених системних наслідків тривалого запального процесу.

Усі пацієнти основної групи мали лабораторне підтвердження бактеріальної етіології загострення, згідно з критеріями NIH. Результати бактеріологічного дослідження секрету простати відображають сучасну структуру збудників ХБП.

Таблиця 2

Структура патогенної мікрофлори секрету простати у пацієнтів з ХБП (n=120)

Збудник	Кількість випадків (n)	Частота (%)	Середній титр (КУО/мл)
<i>Escherichia coli</i>	62	51,7%	10 ⁵ [10 ³ –10 ⁹]
<i>Staphylococcus spp.</i>	20	16,7%	10 ⁶ [10 ³ –10 ⁸]
Мікст-інфекція	19	15,7%	10 ⁵ [10 ² –10 ⁹]
<i>Proteus spp.</i>	11	9,2%	10 ⁴ [10 ³ –10 ⁷]
<i>Klebsiella spp.</i>	8	6,7%	10 ⁵ [10 ⁴ –10 ⁷]

Згідно даним з табл. 2, домінуючим збудником залишається *Escherichia coli*, яка була виділена у 51,7% випадків із середнім титром 10⁵ КУО/мл. Це узгоджується з даними світових оглядів, де *E. coli* є основним етіологічним агентом не лише ХБП, а й неускладнених інфекцій сечових шляхів у чоловіків. Значну частку склали також грампозитивні мікроорганізми (*Staphylococcus spp.*) – 16,7%, що підкреслює важливість врахування цієї групи патогенів при виборі емпіричної антибіотикотерапії. Порівняно висока частота мікст-інфекцій (15,7%) вказує на складність досягнення повної ерадикації та потенційну роль біоплівки у патогенезі рецидивів. Усі виділені штами продемонстрували чутливість до фторхінолонів і полівалентного піобактеріофагу, що забезпечило основу для раціональної антибіотикотерапії.

Больовий синдром, оцінений за індексом болю NIH-CPSI, був ключовою скаргою у всіх 120 пацієнтів із ХБП (100%). Середній бал становив 12,9 ± 2,6, що відповідає помірній до вираженої інтенсивності болю. У 37,5% (45/120) пацієнтів спостерігалася іррадіація болю в сусідні анатомічні зони (пахвинна ділянка, поперекова ділянка, калитка). Суб'єктивна оцінка болю за 10-бальною шкалою розподілилася наступним чином: 32,5% пацієнтів оцінили біль як легкий (1–3 бали), 38,3% – як помірний (4–7 балів) і 29,2% – як сильний (8–10 балів). Це підтверджує гетерогенність сприйняття болю, однак навіть при легкому болю індекс якості життя був значно зниженим.

Якість життя за даними NIH-CPSI була різко погіршена в основній групі. Середній показник індексу якості життя становив 4,3 ± 0,8 бала, що відповідає оцінці «поганого» впливу симптомів на повсякденне життя. Кореляційний аналіз виявив тісний прямий зв'язок між індексом болю та індексом якості життя ($r = 0,70$, $p < 0,001$). Це означає, що саме інтенсивність больового синдрому була основним фактором, що обумовлював соціальну та психологічну дезадаптацію хворих. Показники за опитувальником IPSS продемонстрували, що обструктивні та іритативні симптоми нижніх сечових шляхів (СНСШ) не були домінуючими в клінічній картині загострення ХБП. Сумарний бал IPSS становив 4,4 ± 0,3, що відповідає легкій ступені СНСШ (табл.3).

Таблиця 3

Порівняльна характеристика клінічних показників за шкалами NIH-CPSI та IPSS

Показник	Основна група (n=120) M±SD	Контрольна група (n=30) M±SD	p-value
NIH-CPSI: Сумарний бал	18,5 ± 4,5	0,26 ± 0,2	<0,001
NIH-CPSI: Індекс болю	12,9 ± 2,6	0,14 ± 0,01	<0,001
NIH-CPSI: Індекс якості життя	4,3 ± 0,8	0,2 ± 0,05	<0,001
IPSS: Сумарний бал	4,4 ± 0,3	0,17 ± 0,04	<0,001
IPSS: Індекс якості життя	1,9 ± 0,2	0,16 ± 0,03	<0,001

Рівень сумарних метаболітів оксиду азоту (NOx) був достовірно знижений у пацієнтів із ХБП на 18,7% порівняно з контролем. Це свідчить про пригнічення ендотеліальної NO-синтази (eNOS) або посилене зв'язування та інактивацію

NO активними формами кисню, що характерно для стану оксидативного стресу. Зниження біодоступності NO є центральним елементом ендотеліальної дисфункції, оскільки саме NO забезпечує базальну вазодилатацію, інгібує адгезію лейкоцитів та агрегацію тромбоцитів.

Ендотелін-1 (ЕТ-1). Концентрація цього потужного вазоконстриктора була підвищена на 26,2%. ЕТ-1 є маркером активації ендотелію та його пошкодження. Виявлений дисбаланс у співвідношенні NO/ЕТ-1 створює патогенетичні передумови для порушень мікроциркуляції в простаті та кавернозних тілах.

Рівень вільного L-аргініну субстрату для синтезу NO був знижений на 16,3%.

Виражена гіпергомоцистеїнемія (підвищення на 55,3%) є важливим фактором пошкодження ендотелію.

Найбільш вираженим було зниження ендотелійзалежної вазодилатації плечової артерії — на 55,2%. Показник FMD, що становить $7,21 \pm 3,44\%$, є прямим свідченням вираженої системної ендотеліальної дисфункції. Цей метод є золотим стандартом неінвазивної оцінки функції ендотелію *in vivo*, і отримані результати однозначно підтверджують наявність судинної патології, що не обмежується басейном малого таза (табл.4).

Таблиця 4.

Показники системної ендотеліальної дисфункції

Показник	Основна група (n=120) M±SD	Контрольна група (n=30) M±SD	p-value
NOx, мкмоль/л	26,1 ± 2,62	32,1 ± 3,59	<0,001
Ендотелін-1, фмоль/мл	1,30 ± 0,52	1,03 ± 0,37	0,001
L-аргінін, мкмоль/л	104,3 ± 25,4	124,6 ± 15,6	<0,001
Гомоцистеїн, мкмоль/л	16,03 ± 7,94	10,32 ± 4,62	<0,001
Дилатація, викликана потоком, %	7,21 ± 3,44	16,1 ± 2,1	<0,001
IL-1β, пг/мл	15,2 ± 1,62	1,4 ± 0,21	<0,001
ФНО-α, пг/мл	6,54 ± 0,52	1,35 ± 0,16	<0,001

Найбільше зростання спостерігалось для інтерлейкіну-1β (IL-1β) – у 10,9 рази. IL-1β є центральним медіатором системної запальної відповіді, активатором ендотелію та стимулятором синтезу інших цитокінів. Значне підвищення фактора некрозу пухлин-α (TNF-α) у 4,8 рази також свідчить про інтенсивну імунну активацію. Інтерлейкін-8 (IL-8), будучи ключовим хемокіном, підвищився у 2,3 рази, що відповідає активному залученню нейтрофілів у запальний осередок. Одночасно спостерігалось компенсаторне збільшення рівнів протизапальних цитокінів IL-4 (у 5,1 рази) та IL-10 (у 4,3 рази) (табл.5).

Таблиця 5.

Рівні цитокінів у плазмі крові

Цитокін	Основна група (n=120) M±SD	Контрольна група (n=30) M±SD	p-value
IL-1β (пг/мл)	15,2 ± 1,62	1,4 ± 0,21	<0,001
IL-4 (пг/мл)	15,7 ± 1,44	3,1 ± 0,44	<0,001
IL-8 (пг/мл)	7,7 ± 0,17	3,4 ± 0,67	<0,001
IL-10 (пг/мл)	11,7 ± 0,98	2,7 ± 0,12	<0,001
TNF-α (пг/мл)	6,54 ± 0,52	1,35 ± 0,16	<0,001

Отримані цитологічні дані в (табл. 6) формують об'єктивну лабораторну картину активного інфекційно-запального процесу в паренхімі передміхурової залози з ознаками секреторної недостатності. Вони є важливим доповненням до бактеріологічного дослідження та підтверджують необхідність активного протимікробного та протизапального лікування.

Більше половини пацієнтів (51,7%) повідомили про зниження лібідо, що може бути пов'язане як з хронічним боєм і психоемоційним стресом, так і з можливим порушенням нейроендокринної регуляції на тлі запалення. Еректильна дисфункція (зниження частоти та

якості адекватних ерекцій) була присутня у 49,2% хворих.

Таблиця 6

Цитологічні показники секрету передміжурової залози

Параметр	Основна група (n=120) M±SD	Контрольна група (n=30) M±SD	p-value
Лейкоцити (клітин/поле зору)	35,8 ± 10,2 [15–60]	2,5 ± 0,5 [0–10]	<0,001
Лецитинові зерна (млн/мл)	8,6 ± 3,2 [5–14]	16,4 ± 3,6 [10–24]	<0,001
Макрофаги (клітин/поле зору)	5,5 ± 0,1 [2–16]	2,1 ± 0,3 [0–4]	<0,001
Епітеліальні клітини (клітин/поле зору)	10,5 ± 0,2 [5–16]	1,9 ± 0,6 [0–3]	<0,001
Еритроцити (клітин/поле зору)	0,1 ± 0,02 [0–5]	0,1 ± 0,04 [0–2]	1,000
Бактеріальні клітини (клітин/поле зору)	23,6 ± 0,6 [10–40]	2,4 ± 0,2 [0–5]	<0,001
pH секрету	7,6 ± 0,4 [6,9–8,2]	6,7 ± 0,8 [6,5–7,1]	<0,001

Об'єктивна оцінка за шкалою IIEF-5 підтвердила наявність еректильної дисфункції. Середній бал у пацієнтів із ХБП становив 15,6 ± 3,4, що відповідає легкому-помірному ступеню еректильної дисфункції (діапазон 12–24). У контрольній групі цей показник був значно вищим – 23,2 ± 1,2 бала (p < 0,001), що вказує на нормальну еректильну функцію (табл. 7).

Таблиця 7

Частота сексуальних порушень у пацієнтів з ХБП (n=120)

Симптом	Кількість пацієнтів (n)	Частота (%)
Зниження лібідо	62	51,7
Зниження частоти адекватних ерекцій	59	49,2
Зниження ранкових ерекцій	35	29,2

Зв'язок еректильної дисфункції із маркерами ендотеліальної дисфункції виявився статистично значущим та тісним. Була виявлена сильна пряма кореляція між балом IIEF-5 та рівнем NOx (r = 0,75, p < 0,001) і обернена кореляція з рівнем ендотеліну-1 (r = -0,73, p < 0,001). Це означає, що чим гіршою була ендотеліальна функція (нижчий NOx, вищий ET-1), тим вираженішою була еректильна дисфункція. Оскільки фізіологія ерекції критично залежить від ендотеліозалежної релаксації гладеньких м'язів кавернозних тіл під впливом NO, отримані дані прямо вказують на судинний генез еректильної дисфункції при ХБП (табл. 8).

Таблиця 8

Матриця кореляційних зв'язків (коефіцієнт Пірсона)

Параметр	Тривалість ХБП	Індекс болю	NOx	Ендотелін-1	IIEF-5	FMD
Тривалість	1,00	0,68*	-0,82*	0,76*	-0,71*	-0,79*
Індекс болю	0,68*	0,68*	-0,74*	0,69*	-0,77*	-0,72*
NOx	-0,82*	-0,74*	1,00	-0,81*	0,75*	0,88*
Ендотелін-1	0,76*	0,69*	-0,81*	1,00	-0,73*	-0,85*
IIEF-5	-0,71*	-0,77*	0,75*	-0,73*	1,00	0,78*
FMD	-0,79*	-0,72*	0,88*	-0,85*	0,78*	1,00

*p < 0,01

Дані ТРУЗ вказують на структурне ураження простати при ХБП. Комплекс збільшення об'єму, неоднорідної ехоструктури, кальцинатів та ознак фіброзу формує типову картину хронічного простатиту з елементами склерозу. Результати дослідження підтверджують наявність вираженої системної ендотеліальної дисфункції у пацієнтів із загостренням хронічного бактеріального простатиту (табл. 9, табл. 10).

Таблиця 9.

Параметри простатичного кровотоку за даними доплерографії

Параметр	Основна група (n=120) M±SD	Контрольна група (n=30) M±SD	p-value
Індекс резистентності (RI)	0,82 ± 0,06	0,68 ± 0,04	<0,001
Індекс васкуляризації (VI)	0,28 ± 0,07	0,42 ± 0,05	<0,001
Vmax систолічна (см/с)	12,4 ± 3,2	18,2 ± 2,1	<0,001

Таблиця 10.

Морфометричні та структурні показники простати за даними ТРУЗ

Параметр	Основна група (n=120)	Контрольна група (n=30)	p-value
Об'єм простати, см ³	23,5 ± 4,6	18,2 ± 2,8	<0,001
Передньо-задній розмір, мм	32,7 ± 4,5	28,4 ± 3,1	<0,001
Поперечний розмір, мм	46,8 ± 5,2	42,1 ± 3,5	<0,001
Підвищена ехогенність паренхіми, n (%)	67 (55,8%)	3 (10,0%)	<0,001
Неоднорідність ехоструктури, n (%)	89 (74,2%)	5 (16,7%)	<0,001
Наявність гіпо- та гіперехогенних вогнищ, n (%)	72 (60,0%)	2 (6,7%)	<0,001
Кальцинати / мікрокальцинати, n (%)	58 (48,3%)	4 (13,3%)	<0,001
Ділянки підвищеної ехогенності по типу фіброзу, n (%)	41 (34,2%)	1 (3,3%)	<0,001
Ознаки залишкової сечі (>10 мл), n (%)	15 (12,5%)	0 (0%)	0,042

Отже, отримані дані демонструють комплексний характер порушень, що включає зниження біодоступності оксиду азоту, підвищення рівня ендотеліну-1, гіпергомоцистеїнемію та суттєве погіршення ендотелійзалежної вазодилатації. Виявлене зниження рівня NOx на 18,7% порівняно з контрольною групою свідчить про значне пригнічення NO-синтазної системи. Цей ефект може бути зумовлений кількома механізмами: пряме пошкодження ендотелію прозапальними цитокінами, виснаження субстрату (L-аргініну) для синтезу NO, гальмування аргіназою, а також підвищення продукції диметиларгініну ендогенного інгібітора NO-синтази [7].

Підвищення рівня ендотеліну-1 на 26,2% відображає активацію вазоконстрикторних механізмів, що може бути компенсаторною реакцією на гіпотензивний ефект NO або результатом прямого стимулюючого впливу цитокінів на ендотеліальні клітини [8]. Формування дисбалансу між вазодилатуючими та вазоконстрикторними факторами створює умови для погіршення мікроциркуляції не лише в простаті, а й в інших органах-мішенях.

Гіпергомоцистеїнемія, виявлена у пацієнтів з ХБП (підвищення на 55,3% порівняно з контролем), є важливим патогенетичним фактором ЕД [9].

Отримані дані свідчать про виражену системну імунозапальну активацію при ХБП. Підвищення рівнів як прозапальних (IL-1β, IL-8, TNF-α), так і регуляторних цитокінів (IL-4, IL-10) відображає складний характер імунної відповіді. Ці дані підтверджують концепцію про взаємозв'язок між системним запаленням та ендотеліальною дисфункцією при ХБП [10]. Виявлене погіршення ерекційної функції у пацієнтів з ХБП (середній бал IIEF-5 – 15,6) що вказують на високу частоту ерекційної дисфункції при хронічному простатиті [11].

Прогресуюче погіршення показників ЕД із збільшенням тривалості ХБП (зниження NOx з 31,1 до 24,2 мкмоль/л, підвищення ендотеліну-1 з 1,0 до 1,45 фмоль/мл при стажі понад 15 років) свідчить про хронічний характер ушкодження ендотелію [12].

Висновки

1. У пацієнтів із загостренням хронічного бактеріального простатиту виявляється виражена системна ендотеліальна дисфункція, що характеризується комплексом біохімічних, гемодинамічних та імунологічних порушень.

2. Ключовими маркерами ЕД при ХБП є: зниження рівня сумарних метаболітів оксиду азоту (NOx) на 18,7%, підвищення концентрації ендотеліну-1 на 26,2%, зниження вільного L-аргініну на 16,3%, гіпергомоцистеїнемія (підвищення на 55,3%) та різке погіршення ендотелійзалежної вазодилатації (зниження FMD на 55,2%).

3. Тривалість захворювання має прямий вплив на ступінь ендотеліальної дисфункції: зі збільшенням стажу ХБП спостерігається прогресуюче зниження рівня NOx та підвищення концентрації ендотеліну-1.

4. Ерекційна дисфункція є клінічним маркером системної ендотеліальної дисфункції при ХБП та тісно корелює з біохімічними показниками порушення ендотеліальної функції.

5. Цитокиновий профіль пацієнтів з ХБП свідчить про виражену системну імунзапальну активацію, яка тісно пов'язана з ступенем ендотеліальної дисфункції.

6. Комплексна оцінка маркерів ендотеліальної дисфункції має важливе клінічне значення для стратифікації пацієнтів, прогнозування перебігу захворювання та об'єднання патогенетично орієнтованої терапії.

Література

1. Krieger JN, Nyberg L Jr, Nickel JC. NIH consensus definition and classification of prostatitis. *JAMA*. 1999;282(3):236-237.

2Nickel JC. Prostatitis: evolving management strategies. *Urol Clin North Am*. 1999;26(4):737-751.

2Perletti G, Marras E, Wagenlehner FM, Magri V. Antimicrobial therapy for chronic bacterial prostatitis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;(8):CD009071.

3. Pontari MA. Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome in elderly men: toward better understanding and treatment. *Drugs Aging*. 2003;20(15):1111-1125.

4. Bivalacqua TJ, Usta MF, Champion HC, et al. Endothelial dysfunction in erectile dysfunction: role of the endothelium in erectile physiology and disease. *J Androl*. 2003;24(6):S17-S37.

5. Deanfield JE, Halcox JP, Rabelink TJ. Endothelial function and dysfunction: testing and clinical relevance. *Circulation*. 2007;115(10):1285-1295.

6. Förstermann U, Münzel T. Endothelial nitric oxide synthase in vascular disease: from marvel to menace. *Circulation*. 2006;113(13):1708-1714.

7. Yanagisawa M, Kurihara H, Kimura S, et al. A novel potent vasoconstrictor peptide produced by vascular endothelial cells. *Nature*. 1988;332(6163):411-415.

8. Welch GN, Loscalzo J. Homocysteine and atherothrombosis. *N Engl J Med*. 1998;338(15):1042-1050.

9. Shoskes DA, Albakri Q, Thomas K, Cook D. Cytokine polymorphisms in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: association with diagnosis and treatment response. *J Urol*. 2002;168(1):331-335.

10. Liang CZ, Zhang XJ, Hao ZY, et al. Prevalence of sexual dysfunction in Chinese men with chronic prostatitis. *BJU Int*. 2004;93(4):568-570.

11. Shoskes DA, Prots D, Karns J, et al. Greater endothelial dysfunction and arterial stiffness in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome—a possible link to cardiovascular disease. *J Urol*. 2011;186(3):907-910.

Внесок авторів/ Authors' contribution Автори наголошують про рівний вклад в написання роботи. Автори прочитали й погодилися з версією рукопису, яка підготовлена до

публікації.

Фінансування/Funding Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, м. Київ, (протокол N 6 від 20.06.2025), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації та Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень. На проведення досліджень було отримано поінформовану згоду пацієнтів.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту – не використовували/

Робота надійшла в редакцію 20.11.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.12-003.217:618.12-089.87:618.177:618.14-002.2-074:577.122

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359599>

О. М. Носенко, А. О. Варабіна

ВПЛИВ ВИДАЛЕНИХ В АНАМНЕЗИ ГІДРОСАКТОСАЛЬПІНКСІВ НА ПЕРСИСТЕНЦІЮ ХРОНІЧНОГО ЕНДОМЕТРИТУ У БЕЗПЛІДНИХ ПАЦІЄНТОК, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ПРОЙТИ ПРОГРАМУ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Одеський національний медичний університет, Україна

Authors' Information

Носенко Олена Миколаївна ORCID: 0000-0002-7089-2476

Варабіна Антоніна Олександрівна ORCID: 0000-0003-1807-2080

Summary. Nosenko O. M., Varabina A. O. **THE INFLUENCE OF HYDROSALPINGES REMOVED IN THE HISTORY ON THE PERSISTENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN INFERTILE PATIENTS PLANNING TO UNDERGO THE PROGRAM OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES.** - *The Odessa National Medical University; e-mail: nosenko.olena@gmail.com.* **The aim of the study** was to assess the presence of chronic endometritis in infertile women with a history of salpingectomy for hydrosalpinx who sought assisted reproductive technologies. **Material and methods.** The study included 128 women after salpingectomy (group C), of whom 67 had unilateral (C1) and 61 had bilateral (C2) salpingectomy, and 34 women in the control group (C) with male factor infertility of non-inflammatory genesis. The groups were homogeneous in age, anthropometric indicators and menstrual function. During hysteroscopy, a pipel biopsy of the endometrium was performed and subsequent immunohistochemical determination of the expression of CD138+ and CD 56+ in the endometrium. **Results.** Morphological examination of the endometrium demonstrated a high incidence of chronic endometritis in group C, which was confirmed by